

QALAMTASVIR FANINI O'QITISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISHNING DOLZARBLIGI.

Ibatova Nigora Istamovna

Buxoro davlat pedagogika instituti dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11124905>

Annotatsiya. Maqolada bugungi globollashuv ta'lim muhitida barcha fanlar qatori qalamtasvir fanini o'qitish metodikasini takomillashtirishning dolzarbligi, bu boradagi davlat siyosatiga molik belgilangan vazifalar ijrosi, mavzuga oid ilmiy adabiyotlar tahlili, badiiy-obrazli tafakkur tushunchasi, uning mohiyati, qalamtasvir fanini o'qitishda talabalarning badiiy-obrazli tafakkurini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish yo'llari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: qalamtasvir fani, badiiy-obrazli tafakkur, ijod, idrok, хотира, tafakkur, mantiqiylik, badiiy-estetik, mustaqil fikr.

Аннотация. В статье рассказывается об актуальности совершенствования методики преподавания изобразительного искусства по всем предметам в современной глобализированной образовательной среде, о выполнении поставленных задач с государственной политикой в этой области, анализе научной литературы по теме, о понятии художественно-образного мышления, его сущности, о путях совершенствования методики развития художественно-образного мышления учащихся при преподавании изобразительного искусства.идет.

Ключевые слова: наука рисования, художественно-образное мышление, творчество, восприятие, память, мышление, логика, художественно-эстетическое, самостоятельное мышление.

Annotation. The article will talk about the relevance of improving the methodology of teaching pencil painting in the educational environment of today's globalization, the implementation of the established tasks related to public policy in this regard, the analysis of thematic scientific literature, the concept of artistic-figurative thinking, its essence, ways to improve the methodology for the development of artistic and figurative thinking of students

Keywords: pencil science, artistic-figurative thinking, creativity, perception, memory, thinking, logic, artistic-aesthetic, independent thought.

Dunyodagi yetakchi ilmiy markazlar va oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak tasviriy san'at fani o'qituvchilarining badiiy-obrazli tafakkurini rivojlantirish modellarini ishlab chiqish, ta'limning barcha turlari va bosqichlarida o'quv jarayoni samaradorligini oshirish, maktab yoshidan boshlab ta'lim oluvchini kasbga to'g'ri yo'naltirish, oliy ta'lim muassasalari talabalarida badiiy-ijodiy

kompetensiyalarni ta'limning turli shakllari orqali takomillashtirishga oid ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Bu jarayonda "STEAM – ta'lim" dasturi asosida ta'lim oluvchilarning badiiy-ijodiy kompetensiyasi, dunyoqarashini rivojlantirishda innovatsion o'qitish texnologiyalarini ishlab chiqish, bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarini badiiy-obrazli tafakkurini rivojlantirish, oliy ta'lim muassasasi tasviriy san'at yo'nalishidagi fanlarni o'qitish tizimini kompetensiyaviy yondashuv asosida yanada takomillashtirish masalalari muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu bilan birga, jamiyat talablariga mos raqobatbardosh kadrlar tayyorlashda nazariy bilimlarga asoslangan amaliy faoliyat uyg'unligi orqali qalamtasvir fanini o'qitishda talabalarning badiiy-obrazli tafakkurini rivojlantirishni ham taqozo qilmoqda.

Mamlakatimizdagi oliy ta'lim muassasalarida qalamtasvir fanini o'qitish jarayonida bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining badiiy-obrazli tafakkurini rivojlantirish orqali ularni kasbiy faoliyatga tayyorlash tizimi isloh qilinib, bu tizimga nisbatan xalqaro innovatsion va texnologik yondashuv imkoniyatlaridan o'rinli foydalanish, yuqori darajadagi kompetentli o'qituvchilar tayyorlashga qaratilgan davlat talim standartlari, malaka talablari, milliy o'quv dasturlari hamda ta'limning integratsion shakllarida innovatsion faoliyatga yo'naltirish, ularning badiiy-obrazli tafakkurini rivojlantirishning ilmiy asoslangan tizimini takomillashtirish talab qilinmoqda. Bu o'z navbatida oliy ta'lim tasviriy san'at yo'nalishida o'qitiladigan qalamtasvir fanini o'qitish jarayonida talabalarning badiiy-obrazli tafakkurini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish, ta'lim sifatini oshirishga mas'uliyat bilan yondashish, ta'lim mazmunini loyihalash, o'qitishning yangi metodik modellarini ishlab chiqish, tasviriy san'at fanini o'qitish metodikasi muammosini chuqur o'rganilishni taqozo etadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi PF-5847-son "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi farmoni, 2019-yil 16-yanvardagi PQ-4119-son "Ta'lim sifatini nazorat qilish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori, 2020-yil 21-apreldagi PQ-4688-son "Tasviriy va amaliy san'at sohasi samaradorligini yanada oshirishga doir chora-tadbirlari to'g'risida", 2021 12-sentabrdagi PQ-36-son "Madaniyat va san'atni rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish to'g'risida"gi qarorlari va 2023-yil 28-fevraldagi "2022 -2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasini «Insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili»da amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida" PF-27-son, 2024-yil 21-fevraldagi «O'zbekiston - 2030» strategiyasini «Yoshlar va

biznesni qo'llab-quvvatlash yili»da amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida" PF-37-son Farmonlari hamda mazkur faoliyatga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlar, xalqaro va milliy dasturlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirish da ushbu mavzu o'ziga xos darajada ahamiyatga ega.

Mavzuga oid ilmiy adabiyotlar, pedagog olimlarimizning olib borgan ishlarini o'rganish jarayonida bir qator zaruriy bilim va ma'lumotlarga ega bo'ldik. Jumladan, mazkur mavzu bo'yicha respublikamiz olimlaridan talabalarning tasviriy va badiiy tafakkurini, kreativ loyihalashtirish hamda kasbiy kompetentligini takomillashtirish muammolarini S.M.Abduxamidov, B.M.Qurbonova, U.Sh.Xadjiyev, S.S.Azimov, I.B.Kamolov tomonidan tadqiq etilgan. Talabalarda badiiy idrokni rivojlantirish texnologiyasini va didaktik ta'minotini hamda tasviriy san'atni o'qitish metodikasini ishlab chiqishga B.B.Boymetov, A.Sulaymonov, O.M.Jabborova, N.I.Yuldosheva, B.E.Xusanov va boshqalar salmoqli hissa qo'shgan.

Mustaqil davlatlar hamdo'stligi (MDH) mamlakatlari olimlaridan talabalarning badiiy obrazli tafakkurini va tasviriy faoliyatni shakllantirishning metodik, tashkiliy va amaliy shart-sharoitlari D.V.Bragina, Yu.S.Ushaneva, A.V.Gavrikov, N.I.Sadomova, A.Sh.Nurazxan, S.A.Drazdov, I.B.Vetrovalar tomonidan tadqiq etilgan.

Xorijlik olimlardan talabalarning badiiy obrazli tafakkurni shakllantirishning nazariy va amaliy jihatlarini G.Dore, R.Corrado, K.Hull, L.Hammondning tadqiqotlarida izlanishlar olib borilgan.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, bugungi kun globollashuv jarayonlari mazmun-mohiyatidan kelib chiqib, qalamtasvir fanini o'qitishda talabalarning badiiy-obrazli tafakkurini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishga oid ilmiy izlanishlar juda kamligining guvohi bo'ldik.

"Badiiy-obrazli tafakkur" tushunchasi bu, avvalo, badiiy ijod psixologiyasiga, tasviriy san'at o'qitish metodikasiga bag'ishlangan ilmiy tadqiqotlarda ma'no jihatdan o'xshash atamalarning ko'p qo'llanilishi bilan bog'liq. Ko'pgina tadqiqotlarda ushbu atamalarning ma'nosi juda yaqin bo'lishiga qaramay, ular hali ham tub farqlarga ega deb aytish mumkin. Biz tadqiqot kontekstida ongni tasvirlarni shakllantirish qobiliyatini eng ko'p aks ettiruvchi "badiiy-obrazli" tafakkur atamasini qo'llash maqsadga muvofiqdir degan xulosaga keldik. Demak, badiiy-obrazli tafakkur tushunchasi aniqroq bo'lib, ijod jarayonida tasvirlarning namoyon bo'lish qonuniyatini va uning badiiy ifodali timsolini san'at vositasida izlash imkonini beradi, deyishimiz mumkin.

Badiiy tafakkur tushunchasining mazmuni, mohiyati, pedagogik va psxologik xususiyatlari to'g'risidagi yondashuvlarda biz mazkur sohada bevosita tadqiqot olib borgan pedagog va psixolog olimlarning ilmiy xulosalari, metodik tavsiyalari va ta'limiy yondashuvlariga e'tiborni qaratdik. Jumladan, bu borada S.M.Abduxamidov, B.M.Qurbonova, U.Sh.Xadjiyev, I.B.Kamolov, D.V.Bragina, Yu.S.Ushaneva, A.V.Gavrikov, N.I.Sadomova, A.Sh.Nurazxan, S.A.Drazdov, I.B.Vetrova kabilarning tadqiqotlari muhim o'rin tutadi. Chunki mazkur tadqiqotlarda bevosita bo'lajak mutaxassislarining badiiy tafakkurini shakllantirish asoslari, yo'nalishlari va omillari tahlil qilib o'tilgan. Mazkur masalada pedagog va psixolog olimlarning yakdil fikriga ko'ra, shaxsning badiiy idroki uning iste'dodi, ijodiy layoqati va malakaviy ko'nikmalari asosida rivojlanib borishi ta'kidlanadi. Mazkur yondashuvlarda bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining badiiy tafakkur malakasi ixtisoslashtirilgan tushunchaga ega bo'lib, uning negizini tarbiyaviy va ijodiy fikrlash, intellektual va estetik tasavvur, kreativ yaratuvchanlik xususiyatlari ustuvor bo'lishini ta'kidlab o'tish lozim.

Badiiy-obrazli tafakkur nafaqat san'at asarida tasvirlangan, ifoda etilgan g'oyani bilib olish, konstruktiv shakldan oddiy zavqlanish, asarda tasvirlangan vaziyatlardan sentimental hamda hissiy hayajonlanish uchun emas, balki mana shu oddiy ma'naviy holatni mantiqiy tushunish, funksional tahlil qilishga mo'ljallangan. San'atning tili, uning xususiyatlarini tushunish, idrok etishning muhim tomoni hisoblanadi, faqat mana shundagina muallifning g'oyasi, uning asarida ifoda etilgan badiiy fikr anglab yetiladi.

Tadqiqotlarimiz jarayonida pedagog olimlarning mavzuga oid qarashlari, badiiy obrazli tafakkur tushunchasiga bergan ta'riflarini umumlashtirgan holda biz badiiy obrazli tafakkur tushunchasiga quyidagicha mualliflik ta'rifini berishni lozim topdik.

Badiiy-obrazli tafakkur bu kompozitsion yechimning ifodasi, badiiy shakldagi barcha komponentlar mazmunini o'zida aks ettirgan hissiy ta'sir etish kuchiga ega bo'lgan ob'ektiv voqelikning ongda aks etish jarayonidir.

Badiiy-obrazli tafakkurda bir vaqtda ikki vazifa hal etiladi: nima tasvir etilganligi hamda ifoda etilganligini his etish va tushunish. Buning uchun kompozitsion qurilishning ifodasi va kompozitsion yechimning tasviriy mazmuni hamda badiiy shaklning boshqa komponentlari, jumladan, plastikasi, tuzilishi va ranglar uyg'unligini tushunib olish kerak bo'ladi.

Badiiy-obrazli tafakkur jarayoni asarning aniq bir tuzilishiga moslashadi. U san'atning metodi, turi va janriga hamohang bo'ladi. Lekin har doim tafakkur

etuvchi uchun uni yo'naltiruvchi ko'rsatma zarur. Ko'rsatma badiiy mazmuniga kirib borish, badiiy shaklni butun hajmida "o'qib olishi uchun", asar g'oyasini yaxlit tafakkur etishda tafakkur etuvchiga yordam beradi.

Bunda: mazmunida – idrok etish va baholash tomonlari; shaklida – asarning belgili tomonlarini va konstruktiv sifatlari; shakl yaxlitlikda, uning barcha komponentlari o'zaro bog'liqlikda qabul qilinadi; asar mazmuni shaklining tashkil qilinishi, o'zaro aloqadorlikda anglab yetiladi.

Demak, badiiy-obrazli tafakkur nafaqat san'at tilini tushunish, hayotning obrazli modellarini boshdan kechirish, ularning shaxsiy izohlanishi, balki tafakkur etuvchining tasavvurida ushbu obrazlarni qayta tiklashdan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Vishnyakova N.F. Kreativnaya psixopedagogika. Psixologiya tvorcheskogo obucheniya. – Minsk: Izd. NIORB «Poli Big», 1995. –S. 129.
2. Rajabov R.K., Sultonov H.E. Tasviriy san'at fanini o'qitish metodikasi. – T., 2008.
3. Ibatova N.I. Talablarning tasviriy yaratuvchanlik, ijodkorlik potentsiallarini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish //Таълим ва инновацион тадқиқотлар. Илмий журнал. . 2023, № 2. В 261-265
4. Ibatova N.I. "Qalamtasvir" fanini o'qitishda talabalarning badiiy-obrazli tafakkurini rivojlantirish vositalari//Таълим ва инновацион тадқиқотлар. Илмий журнал. 2023, № 6. В 135-139
5. Ibatova N.I. "Qalamtasvir" fanini o'qitishda talabalarning badiiy-obrazli tafakkurini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish // Journal of science-innovative research in Uzbekistan. Volume: 1, Issue: 9, 2023. ISSN: 2992-8869 В 793-800
6. Ibatova N.I. The Content of the Organization of Educational Activities Aimed at the evelopment of Artistic and Visual Thinking of Students // International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. Volume: 2, Issue: 5, 2023. ISSN: 2751-756X. В 93-98